

НЕВРЪСТНИТЕ РОМИ И БЪЛГАРИ В КОРЕКЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Любомир Стойчев

Ромските въпроси присъстват устойчиво като проблематика сред поредицата от актуални социални теми в българското общество от доста години насам. Различни аспекти – криминални, дискриминационни, такива, свързани с политическото представителство на ромите, културни, социално-битови и пр., са постоянно в медийното пространство. Особено изразено присъстват публикации, които интерпретативно съчетават ромска с криминална проблематика.

В допълнение към казаното необходимо е да се спомене и за проблемите, свързани с младите хора, за които медии и неправителствени организации непрестанно алармират – образование, социална патология, морал и т.н. Не могат да бъдат пропуснати като аргумент за актуалността на разглежданата проблематика (етническа, криминална и детско-юношеска) и фактът, че понастоящем изключително силно активна в криминално отношение възрастова група в България е тази на осъдените непълнолетни – деца на възраст 14-17 години (Стойчев 2008); през периода 1987–1996 г. се наблюдава сходна криминална активност на осъдените непълнолетни и осъдените пълнолетни. След 1997 година обаче осъдените непълнолетни рязко и значително изпреварват пълнолетните. Броят на осъдените непълнолетни на 100 хиляди души от населението на възраст 14-17 години (т.е. непълнолетното население на България) е 2 пъти (и повече) по-голям от броя на осъдените пълнолетни на 100 хиляди души от населението на възраст 18 и повече години през 2002 и 2003 г.¹

Поставяйки гореказаното в интердисциплинарен дискурс, се насочих към темата на настоящото изследване – *Невръстните ромите и българите в корекционните учебни заведения*, която интегрира в себе си както въпроси на криминологична тематика, така и въпроси на етническата принадлежност, социалната и демографската проблематика, специализираните институции, младежта и пр.

Основният изследователски въпрос, чийто отговор ще се потърси чрез настоящата разработка, е дали **социо-демографският профил на ромите в корекционните учебни заведения се отличава (съществено) от този на другата голяма етнически представена група – българите**. За отговора му беше необходимо да се направят и сравнят обобщени профили на двете големи етнически групи в корекционните училища, което се изрази в следните цели-задачи: събиране на необходимите профилни данни за изготвяне на

¹ За подробности по темата виж Стойчев, Л. Осъдените непълнолетни в България през периода на Прехода: социо-демографски профил. *Население*, 2008, № 1-2, с. 47-75

обобщени социо-демографски профили; съставяне на методологическа рамка, която осигури възможността за обработване, преко конфигуриране и кодиране на събраната информация в удобен за статистически анализ вид; статистически анализ на данните и интерпретация на получените резултати.

За реализация на поставените цели бяха използвани резултатите от изследване, проведено на територията на действащите през учебната 2007–2008 година възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ). Целта при събирането на данните за изследването, за което стана дума по-горе, не беше конкретно фокусирана върху етническия анализ и интерпретация, но събраните данни позволиха разработването на научна продукция и от тази перспектива. Информацията е резултат от беседи с институционализирани деца по редица теми и въпроси, които позволиха чрез съответното им кодиране да се превърнат в профилна информация. Поради споменатите особености на изследването направеното социо-демографско профилиране е частично ограничено. Наличната качествена информация осигури възможности само за частично профилиране с помощта на социо-демографски характеристики, които макар и доста съществени, не са в състояние да изчерпят напълно сложните съчетания от характеристики на настанените във ВУИ и СПИ.

За метода на изследване

Изследваните институции са единствените в страната, които могат да бъдат определени като типично корекционно-възпитателни. Подчинени са на Министерството на образованието и науката (МОН), но настаняването в тях става, след като компетентен съд потвърди наложителността от подобна мярка спрямо лицата на възраст между 8 и 17 години (1961). Без да се навлиза в повече подробности, трябва да се отбележи също, че институциите ВУИ и СПИ са разположени в трудно достъпни местности из цялата страна; настанените в тях деца са доказани извършители на противообществени прояви и/или престъпления. Въдворяването им във ВУИ и СПИ е методологически важно, защото това са най-тежките мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) и са на крачка от най-тежкото наказание за непълнолетен в Република България – лишаването от свобода в поправителен дом (на практика – затвор за непълнолетни). Тези мерки, освен възпитателен и превъзпитателен характер, имат и наказателен – лишаването от свободата да се придвижваш свободно и изолацията от естествената социална среда. Именно поради всички тези причини, за настанените във ВУИ и СПИ лица може да се приеме, че в много голяма степен репрезентират невръстните правонарушители и извършители на престъпления, или по-точно – **този тип невръстни правонарушители, които държавата преследва и санкционира**, а не всички правонарушители, за които няма съмнение, че при сега действащата система е невъзможно да бъдат обхванати в цялост.

Т а б л и ц а 1.

Настанените във ВУИ и СПИ по етническа принадлежност

Етническа принадлежност	Наблюдения	Относителен дял (%)
Българи	41	37.27
Роми	59	53.64
Турци	7	6.36
Други	3	2.73
Общо	110	100.00

Към момента на провеждане на изследването в страната функционираха 9 ВУИ и СПИ, като в извадката от 110 деца попаднаха лица от 7 институции. Всички 110 респонденти са подбирани на случаен принцип и са взели участие в проведените беседи-интервюта доброволно и най-вече по лична мотивация. По време на провеждането на изследването по документи имаше настанени общо 457 деца. Реално пребиваващи и налични в институциите (т.е. такива, които присъстват, а не са в бягство и т.н.) се оказаха 307 деца. **Интервюираните представляват 24% от общия брой настанени по документи и 36% от реално наличните към датата на провеждането на събеседванията.** Отказ от поканено лице за беседа-интервю не е имало. Много са възможните причини за това, сред които: възможност за общуване с лице, различно от служителите на институцията; изкарване на кратко време във възможно най-добрите условия за пребиваване във ВУИ или СПИ, на територията, на които бяха проведени всички интервюта; възможност за споделяне на болки и проблеми, които не е уместно и подходящо да се споделят с други настанени или служители; моментно разнообразие от монотонния начин на живот и пр.

Етническата структура на изследваните лица е показана в таблица 1. Относителният дял на ромите е най-голям, след което се нареждат българите, турците и други етнически групи, които включват деца от смесени бракове – например на виецнамец с българска гражданка, на ромка и българин, както и дете на татари. Сравнително ниският дял на турците и останалите етнически групи фокусира внимание върху двете най-големи от тях – на българите и на ромите, които са повече от 90% от настанените.

Събраната сурова информация е обработена, кодирана и прекофигурирана за нуждите на настоящото изследване. За техническата обработка на данните, кодирането им и последвалия статистически анализ е използвано приложението STATA, версия 9.2. Статистическите методи при сравняването на средните стойности на различните показатели за двете етнически групи, които са разгледани тук, са проверката на хипотези за разлика между средните от две извадки и проверката на хипотези за разлика между относителни дялове (Калоянов 2004).

Социо-демографски характеристики на ромите във ВУИ и СПИ

Идеята да се профилират определени социални групи (в частност ромите) не е новост. Дори може да се определи като рутинна дей-

ност, извършвана перманентно от определени структури на Министерството на вътрешните работи. Има разнообразни проектни начинания на неправителствени организации, например като тази на фондация „КЕЪР – Интернешънъл – България“ (Търнев, Грекова 2007) и (Търнев, Грекова 2008), при които също се разработват определени профили по етнически признак.

Разработването на профилите на извършители на престъпления в този текст се различава от криминалистко-полицейските профили по това, че целите му не спират до разрешаване на конкретни въпроси и ситуации с определено лице или група лица, а водят до или подсказват отговори с по-широко значение. Такива са например въпросите дали действащите институции прилагат закона дискриминативно от гледна точка на етническата принадлежност, адекватни ли са провежданите социална, образователна и криминална политики и т.н.?

Обикновено (но не винаги) извършването от неправителствени организации профилиране се различава от настоящото изследване по степен на аналитичност. На практика, последното означава две неща: 1. освен методите на дескриптивната статистика тук са използвани и такива на аналитичната и 2. не се налага съобразяване с идеологична, донорско-финансова или ценностно-концептуална рамка, която да лимитира степента на критичност при анализа и интерпретацията в зависимост от проектните цели.

Възраст и образование

Таблица 2 представя два социо-демографски разреза на изследваните лица. Макар и средната възраст на изследваните етнически групи да е на пръв поглед различна, наблюдаваната разлика не е съществена и статистически значима. Има пълно сходство във възрастово отношение между двете групи. Както и по-горе стана дума, лицата, настанени във ВУИ и СПИ, са в по-голямата си част от малолетното и непълнолетното население на страната, преследвана заради девиациите си. Без да се впускаме в големия въпрос за „подмладяването на престъпността“ и по-общия въпрос (ирелевантен тук) за престъпността като възрастово обусловена активност, е необходимо е да се подчертае, че за изследваната група социалните фактори, които повлияват възрастово престъпността, оказват идентично въздействие както на младите роми, така и на техните връстници българи.

Не така стои въпросът с образоваността. Българите са средно с 1 клас по-напред в образователната система от ромите, а статистическият анализ показва, че това различие се дължи на съществени, а не на случайни (извадкови) фактори. Ако разгледаме тези две характеристики заедно изводът е, че на една възраст ромите правонарушители средно изостават с 1 клас спрямо българите правонарушители (като причина за това не е възрастта). Не бива да се забравя, че на възраст 15+ години желаната степен на образованост в българското общество е минимум завършен осми клас, а немалко са лицата, които имат на тази възраст и завършен девети клас. От изследваните лица българчетата се доближават до този стандарт, но въпреки това изостават. Изоставането не изглежда много голямо дори и при ромската група, но като се

вземе предвид и качеството на полученото и получавано от тях образование във ВУИ и СПИ, следва задължително да се отбележи тази профилна характеристика като дефицит както за ромите, така и за българите.

Т а б л и ц а 2.

Настанените роми и българи във ВУИ и СПИ по възраст и образование

Демографска характеристика	Средна стойност	Стандартно отклонение	Статистическа значимост на различията между ромите и българите при наблюдаваните средни, проверена с Т-тест /ниво на значимост 0.95/
Възраст – роми	15.39	1.35	Наблюдаваното различие при средната възраст на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми се дължат на случайни фактори, т.е. няма потвърдена статистическа значима разлика.
Възраст – българи	15.34	2.04	
Образованост (клас към момента на изследването) – роми	6.71	2.06	Наблюдаваното различие при образоваността на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми не се дължи на случайни фактори. Потвърди се хипотезата, че българите са по-високо образовани в сравнение с ромите. Стойност на <i>p</i> за потвърдената хипотеза 0.0071.
Образованост (клас към момента на изследването) – българи	7.71	1.81	

Полова принадлежност

Разпределението по пол в настоящото изследване няма особено голяма практическа и теоретична значимост поради факта, че няма смесени ВУИ, т.е. такива, в които да съжителстват момчета и момичета. Поради това съображение съотношението между институционализирани момчета и момичета има ниска познавателна стойност и няма да се спирам на него. Това, което има отношение към изследователския въпрос на настоящата тема и е важно да се види, е дали наблюдаваните в таблица 3 различия при относителните дялове на ромите и българите по пол са статистически значими. С други думи казано, дали има обективни фактори (включително и полови-дискриминационни), които да предопределят дали българските момичета са в по-голяма степен институционализирани от момичета от ромския етнос. Тестът за проверка за разлика между относителни дялове показва, че няма статистически значима разлика между посочените в таблица 3 относителни дя-

лове, което практически отхвърля всички хипотези за различия при институционализацията между двата етноса, свързани с пола. Разбира се, от настоящите данни няма как да отговорим научно доказано на ключовия въпрос дали като цяло се наблюдава (независимо от етноса и други фактори) дискриминация по полов признак.

Т а б л и ц а 3.

Настанените роми и българи във ВУИ и СПИ по пол

Настанените във ВУИ и СПИ по пол	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
Момчета	46	29	77.97	70.73
Момичета	13	12	22.03	29.27
Общо	59	41	100.00	100.00

Семействата на настанените във ВУИ и СПИ

Известни са националните тенденции в раждаемостта по етнически признак: на една българка се пада да роди през периода на фертилната ѝ възраст средно по 1.8 живородени деца, една ромка ражда средно по 3.2 живородени деца. На практика през живота си една ромка ражда средно 1.78 пъти повече деца от една българка (Белчева 2003). Сходна изглежда ситуацията и по отношение на семействата на изследваните невръстни правонарушители: ромските семейства имат средно по 4.67 деца, докато българските по 2.84 (таблица 4). С други думи ромските семейства с деца правонарушители имат средно 1.64 пъти повече деца от българските и наблюдаваното различие е статистически значимо.

Тези данни, освен че представляват статистически значимо различие между двете групи, могат да се погледнат в един по-различен аспект, а именно този на многодетността (3 и повече деца на семейство). Макар и настоящото изследване да се фокусира към сравнение между семействата на правонарушители роми и правонарушители българи, няма как да не се забележи, че и при двете групи правонарушители броят на децата в семействата е по-висок от типичния за страната за съответния етнос. На практика, може да се каже, че макар и в различни форми за двете етнически групи, намират се сходства във факта на многодетността като възможен фактор за девиантно поведение. Без претенции за сравнимост (от методологични съображения), но даващо прилична ориентировъчна представа, следва да се посочат следните факти. Според резултатите от настоящото изследване делът на многодетните семейства (3 и повече деца) при ромите правонарушители е 86.27%, а при българите е 46.15%. В национален план делът на многодетните ромски майки е 65.6%, а делът на многодетните български майки е 8.8% (Пак там). Тези данни подсказват хипотезата, че дефинирано по този начин многодетността се явява по-скоро обща характеристика за двете групи, макар и с различни нюанси, които може да се предположи, че се дължат на социо-културните традиции и модели на възпроизводство.

Таблица 4 представя и броя на живите родители на настанените във ВУИ и СПИ роми и българи. Наблюдаваното минимално различие при средния брой родители в двете етнически групи не е статистически значимо. На практика броят на живите родители при двете групи към момента на настаняването на децата в институцията е напълно сходен. Прави впечатление стойността на стандартното отклонение. Величината е такава, която ясно подсказва, че броят на кръглите сираци е нисък. На практика кръглите сираци роми са 3.45% от всички настанени роми, а кръглите сираци българи – 4.88% от всички настанени българи (3.67% е делът на кръглите сираци от всички настанени етноси). Тестът за проверка за разлика между относителни дялове показва, че няма статистически значима разлика между посочените относителни дялове.

Т а б л и ц а 4.

Настанените роми и българи във ВУИ и СПИ по семейни характеристики

Демографска характеристика	Средна стойност	Стандартно отклонение	Статистическа значимост на различията между ромите и българите при наблюдаваните средни, проверена с Т-тест /ниво на значимост 0.95/
Брой деца в семейството – роми	4.67	2.23	Наблюдаваното различие при средния брой на децата в семействата на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми не се дължи на случайни фактори. Потвърдена е хипотезата, че ромите произхождат от семейства с повече деца в сравнение с българите. Стойност на p – 0.0001.
Брой деца в семейството – българи	2.84	2.07	
Брой живи родители в семейството – роми	1.72	0.52	Наблюдаваното различие при средния брой на живите родители на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми се дължат на случайни фактори. Нулевата хипотеза, че няма статистическа значима разлика е потвърдена.
Брой живи родители в семейството – българи	1.65	0.57	

Таблица 5 прибавя детайли към представената вече информация по отношение на семействата на настанените във ВУИ и СПИ роми и българи. Както се вижда и тук, сходствата са повече от различията, които са по-скоро минимални. Таблица 6 е производна на таблица 5 и обобщава информацията от нея. Прави впечатление, че основната част от настанените и от двете етни-

чески групи са от семейства на формално или неформално разделени родители. Минималните различия при средните стойности на българите и на ромите не са съществени. Тестът за проверка за разлика между относителните дялове показва, че няма статистически значима разлика между посочените относителни дялове в таблица 6.

Т а б л и ц а 5.

Настанените във ВУИ и СПИ по семеен статус на родителите

Семеен статус на родителите	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
С разведени или разделени родители	24	18	41.38	43.90
С женени или живеещи заедно родители	20	12	34.48	29.27
С починал баща (вкл. и неизвестен баща)	9	7	15.52	17.07
С починала майка	3	2	5.17	4.88
С починали и двама родители	2	2	3.45	4.88
Общо	58	41	100.00	100.00

Прави впечатление, че малко повече от 65% от настанените роми и малко повече от 70% от настанените българи във ВУИ и СПИ са от непълни семейства, които се характеризират с редица дефицити, породени от възможностите за функционалност на действащата им структура. Непълните семейства по-често страдат от недостиг на време да обръщат нужното внимание на децата си, разполагат с по-малко възможности за реализиране на доход и други дефицити, което често ги поставя в неравностойно социално положение, нерядко ги маргинализира и респективно създава неблагоприятни условия, в които те нямат възможността да реализират такава защита за децата си, която да им спести налагането на най-тежката мярка по ЗБППМН или да я замени с някоя по-адекватна или полезна.

Т а б л и ц а 6.

Настанените във ВУИ и СПИ по семеен статус на родителите

Семеен статус на родителите	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
От семейства с ненарушен семеен статус на родителите – женени или живеещи заедно	20	12	34.48	29.27
От семейства с нарушен семеен статус на родителите – разведени, разделени, починали	38	29	65.52	70.73
Общо	58	41	100.00	100.00

Настанените във ВУИ и СПИ по местоживеене преди налагане на мярката

Несъмнено типът среда, в която живеят и израстват младите хора, има значение по отношение на криминализирането на личността, поради което тя се явява необходима и неотменима характеристика за всеки профил. Градската среда естествено предполага по-високо криминогенно влияние със своята аномичност, анонимност и отслабени механизми за социален контрол (Durkheim [1897] 1952), (Merton 1957), (Featherstone, Deflem 2003). В това отношение, данните от проведеното изследване напълно потвърждават за пореден път горната хипотеза (таблица 7). Повече от 95% от българите и 83% от ромите, които са санкционирани от държавата за противоправно и престъпно поведение, са живели и отраснали в урбанистична среда.

Другият интересен резултат е различието между двете сравнявани етнически групи. Тестът за проверка за разлика между относителните дялове показва, че разликата в процентите на ромите и българите, извършили престъпления и правонарушения, които са живеели на село, е статистически значима.

Т а б л и ц а 7.

Настанените във ВУИ и СПИ по местоживеене

Тип на мястото на местоживеене преди институционализацията	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
Живели в град	49	39	83.05	95.12
Живели на село	10	2	16.95	4.88
Общо	59	41	100.00	100.00

Несъмнено тези резултати поставят повече въпроси, отколкото да дават отговори. Понятието урбанистична среда е твърде широко, защото всеки един град предполага както скъпи и добре уредени квартали, така и бедняшки и гетоизирани райони. Смисълът да се проследи това различие се намира във факта, че условията за живот в двата типа квартали (а също и в тези, които са не са нито скъпи и добре уредени, нито приличат на гета) са твърде различни, за да бъдат поставяни под общ знаменател. Поради тези основания напълно логично можем да поставим хипотезата, че е много вероятно голямата част от санкционираните правонарушители да произхождат или да са живели продължително време в гетоизирани градски части. Ако тази хипотеза бъде потвърдена в бъдещи изследвания, логично следва да се постави въпросът за това дали действащите в България институции ВУИ и СПИ могат да се дефинират като институции „на нищетата”, ако заимстваме съдържанието на понятието, вложено от Вакан в „Затворите на нищетата” (Вакан 2004).

Настанените във ВУИ и СПИ и техни социално неприемливи характеристики

Изключително актуални в последните години са темите на социално-здравното патологично поведение, които разкриват мащабите на феномена и които преди промените от края на 1989 година не се дискутират публично. Много и разнообразни са формите на въпросното поведение, но настоящата разработка се спира на тези, с които най-често се сблъскваме на улицата – деца, злоупотребяващи с цигари, алкохол и наркотици.

В съзнанието на много хора битува идеята, че децата, които притежават вредните навици, са „лоши деца” и по подразбиране участват в социално неприемливи и вредни активности, включително и престъпления. Разбира се, от научноизследователска гледна точка няма как да се подкрепи **безусловно** такова твърдение, най-вече защото липсват доказателства, а това, с което обикновено разполагаме за подобни изводи, са селектирани случаи. Липсват и надеждни данни за това в каква степен тютюнопушенето, пиенето и злоупотребата с наркотици са разпространени сред децата с просоциално поведение, а и изследователите в сферата на криминалното познават и редица случаи на деца и младежи с определено просоциално поведение, които същевременно злоупотребяват с цигари, алкохол или наркотици.

В случая обаче е важно е да се отбележи, че формите на социалната патология, които ще бъдат разгледани по-долу, водят до зависимости. Те за кратък срок от време започват да струват скъпо на децата и при липса на средства от родителите, започват да финансират нуждите си чрез редица дейности, сред които и кражби, „джобене” на по-малки ученици, грабежи, незаконни услуги срещу заплащане, проституция и пр. Същевременно, по-консервативната част от българското общество не престава да стигматизира тези деца с етикети, натоварени с девиантно или силно негативно съдържание. Последното респективно води до стигматизиране на детската личност по механизми, описани от Хауърд Бекър (Becker 1963) през 60-те години на XX в.

Употребата и злоупотребата с вещества често става предмет на изследвания не само на социалната наука, но също така и на медицинската. Наред с това психолози, психиатри нарколози и социални учени правят интердисциплинарни изследвания по темата. Алдис Путнинш, клиничен психолог, резюмира накратко 60 изследвания, които установяват, че **употребата** (к.м.) на вещества има много „скромно отношение” спрямо рецидивизма, а от собствена гледна точка добавя, че **злоупотребата** (к.м.) с вещества е фактор, който може да бъде слаба причина за рецидив, а **употребата** (к.м.) на вещества не може да се счита за такъв фактор.

Собствените изследвания на Путнинш показват липса на по-силна връзка между употребата на вещества и рецидивизма. Както извършителите на противоправни деяния, така и останалите лица в млада възраст, най-често използват така наречените „меки наркотици”, в частност алкохол и марихуана. Путнинш показва емпирично и статистически, че най-вече алкохолът демонстрира по-силна връзка с противоправното поведение, като обяснява това

с неговите дисинхибиращи² свойства и препоръчва да се разгледат възможностите за достъп до алкохол на непълнолетните. Освен алкохола, употребата на инхаланти, макар и твърде слабо сама по себе си, може да оказва влияние върху рецидивизма (Putniņš 2003).

В друго свое изследване Путнинш получава резултати, които позволяват следното заключение: употребата на психоактивни вещества сред младите правонарушители се оказва във връзка с така нареченото им „лошо поведение“ (под лошо поведение Путнинш разбира форми на девиантно и делинквентно поведение). По нататък в същото изследване се оказва, че подобна връзка няма, когато става дума за употреба на вещества и самолечение в отговор на душевни проблеми като например депресията (Putniņš 2006). Накратко, следва да обобщим, че употребата и злоупотребата с вещества има връзка с девиантното поведение. Когато се отнася за рецидива, тогава връзка, макар и слаба, има само злоупотребата. В контекста на тези резултати интерпретацията на данните по-долу следва да се преосмисля от всички, които практикуват в сферата на девиантното поведение.

Т а б л и ц а 8.

Тютюнопушенето³ сред настанените във ВУИ и СПИ

Тютюнопушенето сред настанените във ВУИ и СПИ	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
Непушещи	6	5	10.17	12.20
Пушещи	53	36	89.83	87.80
Общо	59	41	100.00	100.00

Огромната част от настанените във ВУИ и СПИ българи и роми са деца, които системно злоупотребяват с тютюневи изделия (таблица 8). Девет от всеки десет роми са активни пушачи, т.е. лица, които пушат всеки ден. Количеството на консумираните цигари и други тютюневи изделия зависи изцяло от финансовите средства (пряко – от наличните средства), с които разполагат всички настанени във ВУИ или СПИ, или пък са успешно откраднати, заменени или изпросени. Минималните различия между относителните дялове на пушещите роми и българи не са статистически значими. Тестът за проверка за разлика между относителните дялове показва, че различията се дължат на случайни-извадкови фактори.

Сходна е ситуацията и когато става дума за злоупотребата с алкохолни напитки. Статистически значими различия при относителните дялове между двете етнически групи, представени в таблица 9, не се наблюдават. Близко 53% от настанените роми използват всяка възможност да консумират спирт-

² В медицинските и психологическата науки съществува понятието задръжка (инхибиция), което може да се дефинира като съзнателно или подсъзнателно възпиране на поведенчески процеси, желаниа или вътрешни импулси. Веществата, които притежават в различна степен дезинхибиращи свойства (като алкохолът и наркотиците), след приемането им практически неутрализират задръжните функции и процеси.

³ Лицата, които някога са запалвали цигара или го правят инцидентно, са отразени в категорията непушачи.

ни напитки, а при българите приблизително 61% от изследваните деца имат същите навици. Различията в тези проценти както и по-горе, също се дължат на случайни извадкови фактори.

Т а б л и ц а 9.

Злоупотребата с алкохол сред настанените във ВУИ и СПИ

Злоупотребата с алкохол сред настанените във ВУИ и СПИ	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
Неконсумиращи алкохол	27	16	47.37	39.02
Консумиращи алкохол	30	25	52.63	60.98
Общо	57	41	100.00	100.00

Необходимо е да се отбележи, че и при двете етнически групи алкохолът се консумира в чист вид (а много често от самата бутилка или опаковка). Никое от интервюираните лица не споменава за смесване на напитки, коктейли или някаква друга форма, която съчетава приемането на алкохол с някаква социална, кулинарна или друг вид дейност с изключение на играта на карти (включително и комар). Много интересен е и въпросът за това какви са предпочитаните напитки сред невръстните извършители на противообществени прояви и престъпления, но за съжаление, наличната информация в проведените беседи-интервюта не е в състояние да даде отговор на този въпрос. Малкото информация за консуматорските им предпочитания, която не може да има претенции за нищо повече от ориентационна, разкрива 4 вида напитки – бира, вино, ракия и водка.

Т а б л и ц а 10.

Злоупотребата с наркотици сред настанените във ВУИ и СПИ

Настанени във ВУИ и СПИ	Брой		Относителен дял (%)	
	Роми	Българи	Роми	Българи
Незлоупотребяващи	46	25	79.31	60.98
Злоупотребяващи	12	16	20.69	39.02
Общо	58	41	100.00	100.00

Най-сериозната от всички форми на злоупотреба е тази с различните видове наркотици, които се оказват по-слабо разпространени от цигарите и алкохола. Предвид специфичността на темата, следва да се има предвид, че относителните дялове, представени в таблица 10, е възможно да са по-ниски от реалните им стойности. Макар и по-ниски от тези в таблица 8 и таблица 9, въпросните стойности са доста притеснителни, като се вземе предвид, че във ВУИ и СПИ не разполагат със специалисти нарколози и ако се работи с някое дете по такъв проблем, това се случва случайно при определени стечения на различни обстоятелства. Всяко пето дете от ромски произход не се притеснява да сподели, че при възможност злоупотребява с наркотици. Четири от всеки десет българчета, настанени във ВУИ или СПИ, също нямат притеснения да признаят, че правят същото. Различията между двете етнически групи, представени в таблица 10, са статистически значими, което установява, че

определени фактори⁴ водят до това, че злоупотребата с наркотици сред невръстните българи е почти 2 пъти по-често срещана отколкото сред ромите ($p=0.02$).

Много интересен е въпросът с какви наркотици злоупотребяват настанените във ВУИ и СПИ. Най-популярни за системна употреба са канабисът, джойнтът, марихуаната и хашишът – 12.84% от **всички** настанени във ВУИ или СПИ. Една друга група, която условно може да се нарече политоксикомани – лица, които злоупотребяват с всеки наличен и попаднал им наркотик, заема 6.42% от всички настанени във ВУИ и СПИ. Екстази, амфетамини и метаамфетамини взимат 2.75%, като същия дял имат и тези, които злоупотребяват с хероин и други деривати на опиума. На последно място се нареждат тези, които злоупотребяват с инхаланти (най-често лепило) – 1.73% от всички настанени.

Без да се навлиза в проблема от наркологична гледна точка, следва да се отбележи, че този „нов“ проблем е нещо, което съвсем не е широко изследвано преди промените от 1989 година. Най-сериозното изследване, провеждано на територията на бившите трудово-възпитателни училища (преди ТВУ, сега ВУИ), въобще не разглежда въпроса за злоупотребата с вещества като фактор за девиантно поведение (Венедиков 1976). Към днешна дата обаче, както се вижда ясно от резултатите от изследването, навлизане в проблематика на девиантното поведение без тази тема би било нелогично и непълно.

При настанените роми също най-популярни за системна злоупотреба са канабисът, джойнтът, марихуаната и хашишът – 8.62% от **всички** настанени роми. Злоупотребяващите с всякакви наркотици (политоксикоманите) сред тях са 5.17%, а ползващите хероин и други деривати на опиума – 3.45%. Амфетамините и инхалантите са най-рядко използвани сред настанените роми, съответно по 1.72%. Последното прави впечатление, защото една от най-типичните форми за интоксикация сред ромското население е злоупотребата с инхалант, в частност лепила. Показателното тук е, че при настанените във ВУИ и СПИ роми така наречените „лепилари“ са с най-нисък относителен дял от всички злоупотребяващи с наркотици. Последното предполага и интересни изследователски въпроси като този за силата на криминогенния ефект на съответните вещества, с които се злоупотребява.

Малко по-различна е картината при настанените българчета във ВУИ и СПИ. Употребата на канабис, марихуана и пр. достига повече от 1/5 от всички настанени българи – 21.95%. Политоксикоманите са 9.76%. А тези, които ползват амфетамини, инхаланти и хероин и негови деривати, са единични случаи и трите групи заемат по 2.44% от всички настанени българчета. Разликата във вътрешните структури на двете групи по отношение употребата на

⁴ Става дума както за социални, така и за медико-биологични фактори. От медицински публикации е известна връзката на attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) с употребата на наркотични вещества. Възможно е относителният дял на лицата с това разстройство сред ромите да е по-висок от този сред българите. Не са изключени и социални фактори. Възможно е ромите по-трудно да изоставят традиционните практики и обичаи, сред които типични за тях са (зло)употребите с тютюневи изделия и алкохолни напитки.

вещества е съществена. Анализ на причините за тези различия е тема за самостоятелна разработка.

Институционализираността като профилна характеристика на настанените във ВУИ и СПИ роми и българи

Финалната щриха от сравнителното профилиране на настанените във ВУИ и СПИ роми и българи се отнася до една черта, за която често се говори като „ефект (последика) на институционализацията”. Всеки изследовател на институциите от затворен тип многократно чува от социални работници, педагози, психолози и друг персонал, че продължителният престой в институция води до формиране у настанените на нагласи, че държавата/обществото е отговорна (дори задължена) да полага грижи и да осигурява поне минимално необходимото на всяко лице и след напускане на институцията, както го е правила по време на изтърпяване на наказанието или мярката. Факт е също, че и много от настанените (интервюирани от автора) разсъждават по този начин. Факт е и, че малко (а на места и никак) не се работи в институциите по въпроса за това какво се случва след деинституционализацията и в живота на свобода. Дедуктивно, ако изходим от класическата криминологична теория на Едуин Съдърленд (Sutherland, Cressey 1966), че всяко престъпно/девиантно действие се научава както и всяко едно друго социално действие, никак не е нелогично да се очаква, че по време на престой в институция настанените лица обменят и респективно заучават в процеса на общуване и техники, които в никой случай не можем да отнесем като социално приемливи. Всяко споменато дотук основание, както и наличните данни по отношение на институционализацията в събраната информация, водят към мисълта, че институционализацията се явява важна характеристика от профила на всяко лице. Не по-малко значение има и това, че тя се явява основен отличителен белег между хората. Една огромната част от населението никога не попада в институция по причини от семеен, статусен и т.н. характер. Друга една част от населението попада в институция и прекарва там редица месеци или години, през които се формират немалко от фундаменталните за нея знания, умения, качества и навици и всичко това става в специфични условия, определено различни от тези в семейната среда.

Таблица 11 представя данни за изследваните лица в два аспекта на институционализацията. Най-напред се вижда средният престой в месеци към момента на интервютата на настанените във ВУИ и СПИ, а след това е посочен средният престой в месеци на интервюираните, ако е имало такъв в друга институция преди ВУИ и СПИ. Различията между средните са аналитично обработени с Т-тест, който показва дали тези различия са статистически значими.

Резултатите са, че въпреки наблюдаваното различие от няколко месеца повече прекарани във ВУИ или СПИ на невръстните роми, то не е съществено и се дължи на случайни (извадкови) фактори. Не така стои въпросът, който се отнася до предходната институционализация. Разликите там са съществ-

вени и статистически значими. Средният престой на ромите е 30.24 месеца, докато този на българите е 11.62 месеца; приблизително 2.6 пъти повече месеци прекарва средностатистическият настанен във ВУИ или СПИ ром от своя връстник етнически българин. Ако приемем, че (макар и това към момента да не съм в състояние да докажа с данни и научни методи) институцията оказва криминализиращо/девиантизиращо влияние върху пребиваващите в нея деца, то в този случай следва да развием тезата, че това, което прави тя за ромите се компенсира по един или друг начин от други социални структури за българите, за да стане възможно средният престой на двете етнически групи във ВУИ или СПИ да не се различава съществено от статистическа гледна точка. Всичко това подсказва, че е възможна с пълна сила хипотезата за криминализиращо въздействие на семейството и приятелската група, които в естествена среда функционират отделно, но в институцията са практически обединени на едно място – грижите от по-възрастните (заместител на родителите), комуникацията с тях и общуването с връстниците се осъществяват на една и съща територия.

Т а б л и ц а 11.

Институционализацията сред настанените във ВУИ и СПИ

Демографска характеристика	Средна стойност	Стандартно отклонение	Статистическа значимост на различията между ромите и българите при наблюдаваните средни, проверена с Т-тест /ниво на значимост 0.95/
Среден престой на детето в месеци – роми	22	18.54	Наблюдаваното различие при средния престой на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми се дължат на случайни фактори. Нулевата хипотеза, че няма статистическа значима разлика, е потвърдена.
Среден престой на детето в месеци – българи	17.58	16.43	
Предходна институционализация в месеци – роми	30.24	32.61	Наблюдаваното различие в полза на ромите при продължителността на предходната институционализация на настанените във ВУИ и СПИ българи и роми е съществена и не се дължи на случайни (извадкови) фактори. Стойност на p – 0.0019.
Предходна институционализация в месеци – българи	11.62	17.49	

Обобщение и заключение

В настоящата разработка бяха разгледани поредица от дванайсет социо-демографски профилни характеристики на настанени във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати българи и роми. Целта беше да се разкрият съществуващите различия между двете групи и да се установи дали и в каква степен те са съществени. Въпросните характеристики не са в състояние да изчерпят напълно сложното съчетание от множеството характеристики (да не говорим за психофизиологичните), които определят образа на всяка една личност, но са изключително съществени и определящи за живота на всеки човек. В това се състои и значимостта на разработката. Разбира се, не бива да се пропуска при всяко практическо приложение на получените резултати и вече споменатото – те в много по-голяма степен шрихират, отколкото се опитват да изградят изчерпателно профилите на средностатистическите българи и роми, настанени във ВУИ и СПИ за извършени от тях престъпления и противообществени прояви.

Сходствата между двете наблюдавани групи се оказаха повече от различията, което може да се интерпретира двояко – от една страна, като изненада – за тези, които застават на позицията, че при двата етноса съществуват фундаментални различия, които водят и до различен тип социално поведение на членовете на тези групи (просоциално, асоциално, антисоциално). От друга страна, като нещо, което е напълно в рамките на очакванията – за тези, които застават зад тезата, че държавната машина преследва определен тип малолетни и непълнолетни извършители на престъпления, които независимо от етническата си принадлежност притежават редица общи социални характеристики, които благоприятстват санкционирането им.

Сходствата между двете етнически групи се изразяват в средната възраст на наказаните извършители на противообществени прояви и престъпления, в сходната полова структура на двете групи, в броя на живите родители, в семейния статус на тези живи родители, в социално неприемливите им характеристики пушене и употреба на алкохол и в продължителността на престоя им в институция за противоправно поведение.

Различията са най-съществени по отношение на степента на образоваността, средния брой деца в семействата им, типа населено място, в което настанените във ВУИ и СПИ са родени и израсли, относителния дял на употребяваните наркотици сред двете групи и продължителността на престоя им в други институции преди компетентен съд да потвърди или наложи мярка – наказание за извършените от тях престъпления и противообществени прояви.

Някои от различията, ако не бъдат разглеждани чисто статистически – например брой деца в семейството, всъщност могат да бъдат третиращи и като сходства поради обстоятелства, които вече бяха посочени в интерпретацията. Не по-различна интерпретация може да има и характеристиката образованост, защото качеството на полученото образование на анкетираните лица е толкова ниско, че статистически значимата разлика от 1 клас, фактически почти не означава кой знае каква разлика на акумулирано познание. Също може да се провери и дали различието в продължителността на инсти-

туционализацията преди ВУИ/СПИ се дължи на реални социални или етно-културни фактори, или е просто следствие на дискриминативна политика.

В заключение следва да се отбележи, че представеното в разработката е показателно за определени социални дефицити сред специфичната група на изследваните маргинализирани социални субекти. По редица от описаните дефицити се работи много малко, а по някои изобщо не се работи. Оставянето на въпросните проблеми да се решават случайно и ситуативно, без необходимата стратегия и политика е основание за очакване на проблеми в бъдещето, когато въпросните групи извършители на престъпления и противообществени прояви ще са пълнолетни и ще са потенциално в състояние да влошават криминалната обстановка в страната.

ЛИТЕРАТУРА:

- Закони и др. п. ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. // *Държавен вестник (Обн., Изв., бр. 13 от 14.02.1958 г., Загл. изм. – Изв., бр. 11 от 1961 г в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г.)*.
- Белчева, М. *Състояние, тенденции и проблеми на раждаемостта в Република България*: София: НСИ, 2003.
- Вакан, Л. *Затворите на нищетата*: София: ЛИК, 2004.
- Венедиков, Й. *Юношите, престъпността, факторите*: София: Наука и изкуство, 1976.
- Калоянов, Т. *Статистика*: София: Тракия, 2004.
- Стойчев, Л. Осъдените непълнолетни в България през периода на Прехода: социодемографски профил. // *Население, 2008, № 1-2, с. 47-75*.
- Търнев И. и др. *Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България* / Търнев И, М. Грекова: София: Изток-Запад, 2007.
- Търнев И. и др. *Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България (две години по-късно)* / Търнев И, М. Грекова. София: Изток-Запад, 2008.
- Becker, HS. *Outsiders; studies in the sociology of deviance*. London,: Free Press of Glencoe, 1963. 179 p.
- Durkheim, E. [1897] *Suicide: A study in sociology*. London: Routledge and Kegan Paul, 1952.
- Featherstone, R. et al. Anomie and Strain: Context and Consequences of Merton's Two Theories / Featherstone R, M. Deflem. // *Sociological Inquiry, 73, 2003, No. 4, p. 471-489*.
- Merton, R. Social Structure and Anomie. In *Social Theory and Social Structure*: New York: Free Press, 1957.
- Putniņš, AL. Substance use and the prediction of young offender recidivism. // *Drug and Alcohol Review, 2003, Vol. 22, p.401-408*.
- Putniņš, AL. Substance Use Among Young Offenders: Thrills, Bad Feelings, or Bad Behavior? // *Substance Use and Misuse, 2006, Vol. 41, p. 415-422*.
- Sutherland, EH. et al. *Principles of criminology* / Sutherland, EH, DR.Cressey. Philadelphia: Lippincott. x, 1966. 721 pp.

UNDERAGE ROMA AND BULGARIANS INSIDE THE CORRECTIONAL BOARDING SCHOOLS

Lubomir Stoytchev

S u m m a r y

The paper discusses specific delinquency and deviance issues concerning Bulgaria's adolescent and minor offenders. Through profiling, ethnic Bulgarian and ethnic Roma offenders in correctional institutions are compared for similarities and differences. Twelve socio-demographic traits are statistically analysed and interpreted to answer the question if there are significant differences between the two ethnic groups. Similarities outnumbered the differences which fact puts the two groups in analogous vulnerable situation in case there is a link between persecution and the social and demographic traits of persecuted underage offenders. Special attention is paid to offenders' age, education, families, substance use and abuse, length of stay and previous institutionalisation.

Key words: juvenile delinquents, underage/adolescent and minor offenders, socio-demographic profiling, offenders' families, offenders' substance use/abuse